

UTILIZAÇÃO DE GEOSINTÉTICOS EM ATERROS E SUA INFLUÊNCIA NO DIMENSIONAMENTO DE PAVIMENTOS DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS

THE USE OF GEOSYNTHETICS IN EMBANKMENTS AND ITS INFLUENCE IN PAVEMENT DESIGN OF ROAD INFRASTRUCTURES

Neves, José; CESUR, CERIS, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, jose.manuel.neves@tecnico.ulisboa.pt

Gonçalves, Margarida; Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, margaridagg@hotmail.com

Lima, Helena; Infraestruturas de Portugal, S.A., Lisboa, Portugal, helena.lima@ipengenharia.pt

RESUMO

O principal objetivo deste artigo é analisar de que forma a utilização de geossintéticos na fundação de pavimentos rodoviários, quer em aterro quer em escavação, pode influenciar o seu dimensionamento. O artigo começa por fazer uma breve descrição da experiência em Portugal na utilização de geossintéticos no âmbito da construção e reabilitação da rede rodoviária principal. Para demonstrar o benefício da aplicação de geossintéticos na camada de leito do pavimento, procedeu-se a um estudo paramétrico que consistiu na modelação por elementos finitos com o programa ADINA de estruturas de pavimento flexível, para diferentes condições de tráfego pesado, clima e fundação. O efeito do reforço foi analisado ao nível do aumento do tráfego admissível e da redução da espessura das camadas betuminosas do pavimento. O estudo permitiu confirmar que é possível obter um benefício no dimensionamento do pavimento quando é aplicada uma geogrelha, tanto maior quanto menor for a qualidade da fundação.

ABSTRACT

The main purpose of this article is to analyse how the use of geosynthetics in the subgrade of road pavements, either in embankment or in excavation, can influence the pavement design. The article begins with a brief description of the Portuguese experience related to the use of geosynthetics in the construction and rehabilitation of the main road network. To demonstrate the benefit of the use of geosynthetics in the subgrade, a parametric study was performed by means of the finite element modelling of flexible pavement structures using ADINA software, considering different heavy traffic, weather and subgrade conditions. The reinforcement effect was analysed in terms of the admissible traffic increase and of the thickness reduction of bituminous layers. The study has confirmed that it is possible to obtain a benefit in pavement design when a geogrid is used, mainly when the subgrade quality is low.

1 - INTRODUÇÃO

Os geossintéticos têm uma grande utilização em obras de Engenharia Civil. As múltiplas funcionalidades e a facilidade de aplicação, entre outras vantagens, permitem que os geossintéticos sejam em muitas circunstâncias mais competitivos do ponto de vista técnico, económico e ambiental, quando comparados com outras soluções. É o caso das infraestruturas de transporte e, nomeadamente, dos pavimentos e da via férrea onde os geossintéticos podem ser aplicados com diversas finalidades em obras de construção e reabilitação, entre as quais se salienta o reforço da capacidade estrutural.

É conhecida a influência que a aplicação dos geossintéticos tem no dimensionamento dos pavimentos rodoviários e aeroportuários (Barksdale *et al.*, 1989; Zornberg, 2011; Zornberg e Gupta, 2010). O reforço do pavimento com geossintéticos é um fenómeno complexo e depende de vários fatores, como por exemplo do tipo de pavimento, das características do geossintético e da sua localização na fundação ou na estrutura do pavimento (Erickson e Drescher, 2001; Mounes *et al.*, 2011; Zornberg *et al.*, 2012). Alguns estudos confirmaram o benefício da utilização de geossintéticos no dimensionamento do pavimento através da modelação numérica por elementos finitos (Kim e Lee, 2013; Saad *et al.*, 2006; Perkins, 2011). Bohagr (2013), com base no programa ADINA, analisou a influência da camada de base, da qualidade da fundação e da aderência na interface entre o geossintético e as camadas do pavimento na eficiência do reforço de pavimentos flexíveis. Em geral, foi constatado que a utilização de geossintéticos na fundação pode beneficiar o comportamento estrutural do pavimento.

Os principais objetivos do artigo são: (1) apresentar a experiência Portuguesa na utilização de geossintéticos na fundação de pavimentos rodoviários; (2) tendo como base essa experiência, avaliar a influência de geogrelha aplicada na camada de leito do pavimento no dimensionamento, através da análise numérica de diferentes estruturas de pavimento e para condições variáveis de tráfego, clima e

fundação. A fundação do pavimento, nomeadamente o terreno subjacente à camada de leito do pavimento, pode ser em aterro mas as conclusões do artigo são generalizáveis a situações de escavação.

O artigo começa por apresentar uma descrição da experiência em Portugal na utilização de geossintéticos – geotêxteis e geogrelhas – ao nível da camada de leito do pavimento da fundação dos pavimentos, no âmbito da construção e reabilitação da rede rodoviária nacional, desde 2001 a 2012.

Para demonstrar o benefício da aplicação de geogrelhas na fundação de pavimentos rodoviários, o artigo apresenta um estudo paramétrico que consistiu na modelação por elementos finitos com o programa ADINA de diferentes soluções de pavimentação baseadas na experiência Portuguesa. Foi estudado o efeito da aplicação de geogrelha na fundação do pavimento em diferentes estruturas de pavimento, de condições de tráfego pesado e de influência das condições climáticas. Também se analisou a influência da capacidade de carga da fundação do pavimento, traduzida na variação do módulo de deformabilidade, na importância da presença do geossintético como reforço dessa mesma fundação. Este estudo contemplou pavimentos flexíveis, ou seja, pavimentos constituídos por misturas betuminosas nas camadas superiores, com materiais granulares nas camadas de base e sub-base. O efeito da geogrelha no dimensionamento foi analisado para os critérios mais correntes utilizados para este tipo de pavimentos, ou seja, para o critério de fadiga das misturas betuminosas e para o critério de deformações permanentes ao nível do solo de fundação.

A principal contribuição deste artigo está na quantidade mais vasta de condições analisadas na modelação numérica do reforço da fundação com a geogrelha: qualidade da fundação (deformabilidade), variabilidade das camadas granulares de base e sub-base (espessura e deformabilidade) e variabilidade das camadas betuminosas (espessura e deformabilidade). Estas condições foram estabelecidas com base na experiência Portuguesa mas de forma a reproduzir as diferentes situações de enquadramento do reforço da fundação do pavimento. Para uma melhor análise do benefício do reforço conseguido com a introdução da geogrelha na fundação do pavimento foram utilizados dois índices relacionados com o aumento do número admissível acumulado de passagens do eixo padrão (80 kN) e com a possível redução da espessura das camadas betuminosas no caso de se pretender manter o número de passagens do eixo padrão (Gonçalves, 2015).

Este artigo baseia-se num trabalho mais abrangente desenvolvido no âmbito do Grupo de Trabalho GT2 – Reforço de Geomateriais e suas Implicações no Projeto de Pavimentos e Vias Férreas – pertencente à Comissão Portuguesa de Geotecnia nos Transportes (CPGT). Esta comissão foi criada em 2012 no seio da Sociedade Portuguesa de Geotecnia e representa em Portugal o Comité Técnico TC202 – Geotecnia nos Transportes – da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica, sendo atualmente constituída por sete grupos de trabalho (Gonçalves, 2015; GT2, 2016).

2 - EXPERIÊNCIA PORTUGUESA NA UTILIZAÇÃO DE GEOSINTÉTICOS NA FUNDAÇÃO DE PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS

A síntese da experiência Portuguesa sobre a aplicação de geossintéticos ao nível da camada de leito do pavimento de infraestruturas rodoviárias foi efetuada recorrendo à informação da base de dados da plataforma dos Autos de Medição da Estradas de Portugal, S.A. (EP), atual Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP). Foi consultada a informação relativa a trabalhos efetivamente executados em obra de forma a conhecer o tipo e a quantidade total de geossintéticos aplicados entre 2001 e 2012 (Lima, 2013).

No período em análise foram aplicados cerca de 500000 m² de geossintéticos em cerca de 45 obras rodoviárias. A Figura 1a mostra a distribuição da aplicação dos geossintéticos por tipo de obra: construção de estradas (24%), estabilização de taludes (9%), reabilitação de obras de arte (9%) e reabilitação de pavimentos (58%). Relativamente ao tipo de geossintético aplicado nestas obras, a Figura 1b mostra que o tipo de material mais aplicado foi o geotêxtil, em cerca de 94% das aplicações, enquanto que a utilização de geogrelhas foi reduzida, em apenas 6% do total de obras.

Constata-se que foi nas obras de reabilitação de pavimentos que mais se aplicaram os geossintéticos ao nível da camada de leito de pavimento. Este facto pode estar relacionado com a necessidade de realizar saneamentos devido à fraca capacidade de suporte dos terrenos de fundação do pavimento.

A deficiente capacidade de suporte de materiais em perfil de escavação pode ter sido a razão para a utilização de geossintéticos em camada de leito de pavimento no caso de obras novas.

No que se refere a obras de estabilização de taludes e de reabilitação de obras de arte, os geossintéticos foram utilizados na fundação do pavimento sempre que os trabalhos de reabilitação/estabilização implicaram a reconstrução de um trecho de pavimento.

Figura 1 – Utilização de geossintéticos em obras rodoviárias

A Figura 2 sintetiza, para o mesmo período e por tipo de geossintético, a quantidade aplicada e o respetivo custo: geotêxtil (Figura 2a) e geogrelha (Figura 2b). Em geral, constata-se que houve uma grande variabilidade anual durante o período analisado. Em relação à área aplicada, esta dependeu da quantidade de obras adjudicadas em cada ano e, principalmente, do tipo de obra. No que se refere ao custo por unidade de área, este foi influenciado pela oscilação do preço de mercado, da quantidade fornecida em cada obra, das características geométricas da obra (numa estrada sinuosa a aplicação do geossintético está mais dificultada, pelo que pode implicar um incremento no custo) e, sobretudo, das características físicas e mecânicas do material.

Em síntese, a experiência da EP de 2001 a 2012 com a utilização de geossintéticos na fundação de pavimentos rodoviários pode ser caracterizada do seguinte modo:

- Foram aplicados, em média, 45000 m²/ano de geossintéticos em diversos tipos de obras, dos quais cerca de 44300 m² foram do tipo geotêxtil e 700 m² do tipo geogrelhas. Verifica-se, assim, que os geotêxteis tiveram uma aplicação preponderante relativamente às geogrelhas, quando a aplicação foi relativa à camada de leito do pavimento.
- O custo médio anual por unidade de área praticado para o geotêxtil foi cerca de 1,15 €/m² e para a geogrelhas de 7,80 €/m², incluindo o fornecimento e a aplicação do geossintético.
- Por tipo de obra, a aplicação de geossintéticos em camada de leito do pavimento foi mais frequente em obras de reabilitação.

Figura 2 – Quantidade e custo dos geossintéticos

3 - Metodologia

3.1 - Estruturas de pavimento

As estruturas de pavimento escolhidas para analisar o efeito do reforço da geogrelha na fundação foram baseadas no Manual de Conceção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional (MACOPAV) (JAE, 1995) e procuraram também refletir a experiência Portuguesa retratada nas obras analisadas na secção 2 (Lima, 2013). Foram adotados três tipos de pavimento que estão representados na Figura 3. Em geral, os pavimentos são constituídos por camadas granulares não ligadas de base e sub-base e por camadas superiores de misturas betuminosas (camada de desgaste e, eventualmente, camadas de ligação e de base). A principal diferença dos pavimentos está no número e espessura das camadas granulares: o pavimento P1 apresenta apenas uma única camada de base com 20 cm de espessura (Figura 3a); os pavimentos P2 e P3 têm uma camada de base e uma camada de sub-base, totalizando respetivamente uma espessura total de 30 cm (Figura 3b) e 40 cm (Figura 3c).

A espessura total das camadas de misturas betuminosas – a1, a2 e a3 – varia consoante o dimensionamento realizado para 20 anos, considerando o eixo padrão de 80 kN e os critérios correntemente utilizados em pavimentos flexíveis: fadiga das misturas betuminosas e deformação permanente do solo de fundação. No Quadro 1 são apresentados os valores das espessuras, em função da classe de tráfego e da classe de plataforma do pavimento (JAE, 1995). Os valores de dimensionamento variam de 13 cm a 25 cm.

Relativamente ao tráfego, consideraram-se as três classes de tráfego pesado mais baixo consideradas no MACOPAV (JAE, 1995): T7, T6 e T5. O número acumulado de eixos-padrão de 80 kN (N_{80}^{dim}) para cada classe foi estabelecido com base no Tráfego Médio Diário Anual de veículos pesados ($TMDA_p$), na taxa anual de crescimento de tráfego e no fator de agressividade preconizados no MACOPAV (JAE, 1995): 1×10^6 (T7), 2×10^6 (T6) e 8×10^6 (T5). Apenas no caso da classe T7, houve a necessidade de assumir o valor de N_{80}^{dim} , uma vez que este valor não se encontra estabelecido no MACOPAV para esta classe.

Para a fundação, uma vez que se considera que o efeito do reforço da geogrelha será mais efetivo numa fundação de fracas características mecânicas, consideraram-se as classes de plataforma F1 e F2 (JAE, 1995). A estas classes, o MACOPAV associa valores de cálculo do módulo de deformabilidade de 30 MPa (F1) e 60 MPa (F2).

Para o caso da classe de fundação F1, não se considerou adequada a estrutura de pavimento P1 (consultar o Quadro 1). O efeito conjugado das fracas características de suporte da fundação e da existência de uma única camada granular com 20 cm de espessura não recomenda a construção deste tipo de pavimento, mesmo utilizando uma solução de reforço com geossintéticos.

3.2 - Características dos materiais

Considerou-se que as propriedades dos materiais das camadas constituintes das estruturas de pavimento (Figura 3) cumprem os requisitos resultantes da experiência Portuguesa na construção rodoviária e que estão estabelecidos no Caderno de Encargos Tipo Obra (CETO) (EP, 2014) e no MACOPAV (JAE, 1995). As camadas dos pavimentos são constituídas por agregado britado de granulometria extensa 0/31,5 (ABGE) (camadas de base e sub-base) e por misturas betuminosas do tipo betão betuminoso (AC) (camadas superiores de desgaste, ligação e base), com betume de classe 35/50.

Figura 3 – Estruturas de pavimento

Quadro 1- Espessura total das camadas betuminosas dos pavimentos

Classe de fundação	F1			F2			
	Classe de Tráfego	T5	T6	T7	T5	T6	T7
Espessura total [m]	a1	(*)	(*)	(*)	0,22	0,18	0,16
	a2	0,25	0,20	0,17	0,20	0,15	0,13
	a3	0,23	0,19	0,17	0,19	0,15	0,13

(*) Estruturas não consideradas

Relativamente ao comportamento mecânico, considerou-se para todos os materiais das camadas um comportamento elástico linear caracterizado por módulo de deformabilidade (E) e coeficiente de Poisson (ν). O Quadro 2 apresenta os valores considerados para as várias camadas do pavimento.

No caso das camadas granulares de base e sub-base, os valores do módulo de deformabilidade foram estabelecidos em função da classe de fundação e adotou-se, por simplificação, a relação preconizada no MACOPAV (JAE, 1995) entre duas camadas não ligadas consecutivas.

Conforme já foi referido, para a fundação foram consideradas duas classes com o intuito de perceber o comportamento do pavimento face à qualidade da fundação expressa através do seu módulo de deformabilidade: 30 MPa (F1) e 60 MPa (F2). Para o pavimento P1, apenas foram estudadas soluções de classe F2 uma vez que as condições de compactidade e estado hídrico podem ser bastante adversas em situações em que existe apenas uma camada granular.

Para as camadas betuminosas, adotou-se para o módulo de deformabilidade valores de 3000 MPa, 4000 MPa e 6000 MPa (Quadro 2). Pretendeu-se desta forma considerar de forma indireta o comportamento viscoelástico característico das misturas betuminosas e que é dependente, entre outros fatores, da temperatura ambiente. Os valores foram estabelecidos com base no método previsional da Shell (Branco *et al.*, 2011), assumindo variações mínimas e máximas da temperatura ambiente consoante as recomendações da literatura para a realidade nacional (Picado-Santos, 1994; Batista e Picado-Santos, 2000 e 2002).

Na modelação do reforço da fundação das estruturas tipo da Figura 3, considerou-se a aplicação de geogrelha com as características do Quadro 3 baseadas nas recomendações de Bohagr (2013) e Erickson and Drescher (2001). Assumiu-se que o efeito da geogrelha é equivalente ao de uma camada delgada, rígida e em perfeita aderência com as camadas adjacentes, o que corresponde à maximização do eventual efeito de reforço da geogrelha na fundação do pavimento.

Quadro 2- Características das camadas dos pavimentos

Tipo de pavimento	Camada	Classe de fundação			
		F1		F2	
		E [MPa]	ν	E [MPa]	ν
P1	Misturas betuminosas	(*)	(*)	3000/4000/6000	0,40
	Base granular	(*)	(*)	120	0,35
	Leito do pavimento	(*)	(*)	60	0,35
P2/P3	Misturas betuminosas	3000/4000/6000	0,40	3000/4000/6000	0,40
	Base granular	120	0,35	240	0,35
	Sub-base granular	60	0,35	120	0,35
	Leito do pavimento	30	0,35	60	0,35

(*) Estruturas não consideradas

Quadro 3 - Características da geogrelha admitidas na simulação numérica

e_g [m]	E [MPa]	ν
$2,54 \times 10^{-3}$	4230	0,35

3.3 - Modelação numérica

Na modelação numérica das estruturas de pavimento da Figura 3 reforçadas na fundação com a geogrelha recorreu-se ao programa de elementos finitos ADINA (ADINA, 2001). A modelação foi realizada a duas dimensões (2D) com simetria axial. O domínio total modelado teve sempre 2,5 m de largura e 2,5 m de profundidade na fundação do pavimento.

Tendo em conta a axissimetria considerada na análise, o efeito do eixo padrão de 80 kN foi considerado através de uma carga estática de 40 kN, aplicada numa área de contacto circular com diâmetro de 15 cm e correspondente a uma pressão de contacto de 570 kPa.

Em relação às condições de fronteira, considerou-se a existência de encastramento deslizante nas duas fronteiras verticais, para restrição dos movimentos horizontais, e de encastramento na base do sólido de forma a restringir qualquer movimento (vertical e horizontal).

Na modelação de todas as camadas do pavimento e respetiva fundação, incluindo a camada representativa da geogrelha, foram definidos grupos de elementos finitos consoante a camada, modelados como sólidos isoparamétricos em 2D de 8-nós. Assim, cada um dos sólidos formados foi modelado com igual número de nós perfazendo um total de 6561 nós por sólido.

4 - CRITÉRIOS DE ANÁLISE DO EFEITO DO GEOSSINTÉTICO

O dimensionamento de pavimentos flexíveis é correntemente estabelecido para a verificação da fadiga das camadas de misturas betuminosas e das deformações permanentes na fundação do pavimento, segundo os critérios estabelecidos pela Shell (Shell, 1978). Estes critérios de dimensionamento são modelos de degradação que relacionam as extensões admissíveis no pavimento em função do número admissível acumulado de passagens do eixo padrão. As equações [1] e [2] exprimem os critérios da Shell para a fadiga e as deformações permanentes, respetivamente.

$$\varepsilon_t = (0,856 V_b + 1,08) E^{-0,36} N^{-0,2} \quad [1]$$

$$\varepsilon_c = 0,018 N^{-0,25} \quad [2]$$

em que:

ε_t – extensão horizontal de fadiga das camadas betuminosas; ε_c – extensão vertical permanente na fundação; V_b – percentagem volumétrica de betume (9%); E – módulo de deformabilidade das misturas betuminosas (Quadro 2); e N – número admissível acumulado de passagens do eixo padrão.

O efeito da geogrelha no reforço do pavimento foi analisado para as extensões aplicadas pelo eixo padrão (80kN) no pavimento ao nível da base das camadas betuminosas, para análise do critério de fadiga, e no topo da fundação do pavimento, para verificação do critério das deformações permanentes. Para além destas extensões, também foi analisado o efeito do geossintético em relação às deformações, horizontais e verticais, geradas na superfície do pavimento pelo eixo padrão.

A comparação entre os valores das extensões e deformações resultantes da aplicação do eixo padrão, correspondentes às situações de pavimento reforçado (R) e pavimento não reforçado (U) com geossintético, foi estabelecida com base em dois índices: índice de eficiência de reforço no tráfego ("Traffic Benefit Ratio", TBR); e índice de redução da espessura da camada de misturas betuminosas ("Bituminous Layer Reduction", BLR). Estes índices são calculados pelas equações [3] e [4], respetivamente.

$$TBR = \frac{N_R}{N_U} \quad [3]$$

$$BLR = \frac{t_R}{t_U} \quad [4]$$

em que:

N_R , N_U – Número admissível acumulado de passagens do eixo padrão no pavimento, respetivamente, reforçado e não reforçado; t_R , t_U – espessura das camadas de misturas betuminosas do pavimento, respetivamente, reforçado e não reforçado.

O TBR é o índice que está consagrado na literatura para este tipo de análise do efeito de reforço com geossintéticos em pavimentos (Gonçalves, 2015; Zornberg and Gupta, 2010), sendo o número admissível acumulado de passagens do eixo padrão (N_R e N_U) estabelecido para o limite de rodeira de 20 mm. No presente caso, o número admissível acumulado de passagens do eixo padrão é o que resulta da aplicação dos critérios de dimensionamento para a fadiga e deformações permanentes (equações [1] e [2]) com base nas extensões calculadas nos pavimentos, quando é aplicado o eixo padrão de 80 kN. Tendo em conta o efeito do reforço, o índice TBR assume valores superiores à unidade.

No caso do índice BLR, as espessuras das camadas betuminosas em ambas as situações de pavimento não reforçado e reforçado (t_R e t_U) são estabelecidas para TBR=1, ou seja, o pavimento reforçado com geogrelha suporta estruturalmente igual número acumulado de passagens do eixo padrão e, portanto, pode ser possível uma redução da espessura das camadas betuminosas. Este índice assume valores inferiores à unidade.

5 - AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO GEOSSINTÉTICO

Procedeu-se à modelação numérica no ADINA das estruturas de pavimento da Figura 3, combinando as várias características dos Quadros 1, 2 e 3 para os materiais e as espessuras das camadas. Em cada análise procurou-se estabelecer o efeito da presença da geogrelha na fundação do pavimento. A Figura 4 exemplifica os resultados da modelação para os deslocamentos horizontais e evidencia, comparativamente, o efeito do reforço na redução desses deslocamentos (Figura 4b). Esta figura mostra claramente como a presença da geogrelha influenciou as deformações horizontais do pavimento e da fundação, nomeadamente na zona da geogrelha. Isto é uma consequência do efeito importante de confinamento da geogrelha que resulta na restrição lateral dos deslocamentos horizontais, largamente comprovado pela bibliografia.

Figura 4 – ADINA: resultados dos deslocamentos horizontais

Relativamente a cada análise numérica, foram obtidos quatro resultados principais: máximas extensões relativas à fadiga na base das misturas betuminosas (ϵ_t^{\max}) e às deformações permanentes no topo da fundação (ϵ_c^{\max}); máximos deslocamentos verticais e horizontais à superfície do pavimento. Com estes resultados foi possível estabelecer os índices TBR e BLR para as várias situações analisadas.

A Figura 5 apresenta a variação do índice TBR, calculado para o reforço com geogrelha do pavimento P2, em função do número inicial admissível de passagens do eixo padrão do pavimento não reforçado. A figura mostra que quanto maior for a capacidade de carga do pavimento, traduzida num número admissível de passagens do eixo padrão elevado, menor tende a ser o valor do índice TBR, ou seja, menor é o efeito do reforço da fundação com a geogrelha. Acresceu ainda a este efeito, que o reforço da geogrelha foi mais efetivo sempre que a fundação tinha menor qualidade (classe F1), pois foi também quando se obteve maiores valores de TBR. O efeito do reforço da geogrelha no dimensionamento do pavimento foi significativamente maior para o critério das deformações permanentes (Figura 5b).

A Figura 6 mostra que estas mesmas conclusões podem ser generalizadas a todos os outros pavimentos analisados (P1 e P3). Em qualquer tipo de pavimento, o maior valor do índice TBR foi conseguido para a classe de tráfego mais baixo (T7), ou seja, quando a estrutura do pavimento tinha a menor capacidade de carga. Para igual classe de tráfego e classe de fundação, o efeito do reforço da geogrelha na fundação foi muito semelhante em qualquer tipo de pavimento, ou seja, não dependeu da espessura das camadas de base e sub-base. Em geral, constatou-se que o índice TBR variou: de 1,62 a 2,20 para o critério das deformações permanentes, o que representa a maior variação conforme já referido anteriormente; e de 1,05 a 1,13 para o critério da fadiga, ou seja, praticamente independente de todas as outras variáveis (qualidade da fundação, volume de tráfego e espessuras das camadas).

Sabendo que as camadas betuminosas têm uma importância significativa no custo de construção do pavimento, pretendeu-se também analisar a viabilidade de redução da espessura destas camadas pelo efeito de reforço da geogrelha na fundação. O índice que permite avaliar diretamente este benefício é o BLR. Em geral, constatou-se que este efeito do reforço da geogrelha não se fez sentir no dimensionamento do pavimento em relação ao critério de fadiga. Em relação às deformações permanentes, a Figura 7 mostra que para este critério de dimensionamento já foi possível obter uma redução da espessura das camadas betuminosas, ainda que ligeira, sobretudo em função da rigidez e da espessura das camadas betuminosas. O índice BLR variou, em geral, de 0,85 a 0,96.

O maior efeito do reforço na diminuição da espessura, isto é, o menor valor do índice BLR, foi conseguido para misturas betuminosas com a maior deformabilidade (3000 MPa), menor espessura destas camadas (correspondente à classe de tráfego T7) e maior espessura das camadas de base e sub-base (40 cm no caso do pavimento P3), conforme mostra a Figura 7a. Constata-se que a qualidade da fundação não teve uma influência que se possa considerar significativa neste efeito do reforço.

6 - CONCLUSÕES

Com o presente artigo pretendeu-se confirmar que é possível em geral obter um benefício no dimensionamento do pavimento quando é aplicada uma geogrelha na parte final das terraplenagens, não só em aterro mas também em escavação. No estudo realizado pretendeu-se salientar os fatores com maior influência nesse reforço, como por exemplo as condições de fundação e a estrutura de pavimento.

Primeiramente foi apresentada uma síntese da experiência portuguesa na utilização de geossintéticos na fundação de pavimentos rodoviários. Com base na informação de 45 obras rodoviárias, de 2001 a 2012, foi possível saber que foram aplicados geotêxteis e geogrelhas na construção de estradas, estabilização de taludes, reabilitação de obras de arte e de pavimentos.

Em seguida, com base na prática portuguesa, procedeu-se a um estudo paramétrico de reforço com geogrelha na camada de leito do pavimento para diferentes estruturas de pavimento, concebidas para diferentes classes de tráfego e de fundação e rigidez das camadas de misturas betuminosas. Procedeu-se à modelação numérica das várias soluções estabelecidas, com e sem reforço, através do programa de elementos finitos ADINA.

Pretendendo-se uma forma simples e objetiva de analisar o benefício do reforço com geogrelha, foram utilizados dois índices para o efeito: índice de eficiência de reforço no tráfego ("Traffic Benefit Ratio", TBR); e o índice de redução da espessura da camada de misturas betuminosas ("Bituminous Layer Reduction", BLR).

a) Critério de fadiga

b) Critério de deformação permanente

Figura 5 – Influência da geogrelha no tráfego admissível do pavimento P2

Figura 6 – Influência da geogrelha no tráfego admissível

As principais conclusões do artigo são:

- De 2001 a 2012, foram aplicados cerca de 500000 m² de geossintéticos em obras rodoviárias. A aplicação de geotêxteis na camada de leito do pavimento foi preponderante (94%) relativamente às geogrelhas (6%). A aplicação de geossintéticos em camada de leito do pavimento foi maior em obras de reabilitação de pavimentos.
- Do estudo de modelação numérica foi possível concluir que a aplicação de geogrelha na camada de leito do pavimento permitiu aumentar em geral a capacidade de carga do pavimento. Este efeito foi analisado com base no índice TBR que permitiu averiguar o incremento do número admissível de passagens do eixo padrão. Este índice foi sempre maior para o critério de dimensionamento às deformações permanentes e nos casos em que a fundação tinha menor qualidade e a estrutura do pavimento tinha a menor capacidade de carga (menor espessura das camadas betuminosas), independentemente da espessura das camadas de base e sub-base. O índice TBR variou de 1,62 a 2,20, para o critério das deformações permanentes, e de 1,05 a 1,13 para o critério da fadiga.

- O reforço do pavimento foi também analisado em relação ao benefício de redução das camadas de misturas betuminosas, através do índice BLR. Esta possibilidade foi apenas viável, ainda que reduzida, para o critério das deformações permanentes e dependendo sobretudo da rigidez e da espessura das camadas betuminosas. De uma forma geral, constatou-se que o índice BLR variou de 0,85 a 0,96.

Da modelação numérica realizada para as várias situações pode dizer-se que o reforço da fundação com a geogrelha influenciou sempre o comportamento do pavimento. Isto significa que se for utilizada a geogrelha como solução de reforço, a estrutura final resultante do dimensionamento do pavimento poderá refletir esse efeito através, por exemplo, da redução das espessuras das camadas. Exemplo deste benefício foi demonstrado através do índice BLR. Este índice permitiu mostrar que, pretendendo-se igual desempenho do pavimento expresso através do número admissível de passagens do eixo padrão, foi possível obter uma redução na espessura total das camadas betuminosas para a generalidade das situações analisadas.

a) Camada de misturas betuminosas com 3000 MPa

b) Camada de misturas betuminosas com 6000 MPa

Figura 7 - Influência da geogrelha na redução da camada de misturas betuminosas considerando o critério de deformação permanente

Em todas as simulações numéricas foi considerada aderência perfeita da geogrelha às camadas adjacentes do pavimento e da respetiva fundação. Tal como foi referido, considera-se que esta hipótese é uma simplificação e que corresponde à maximização do eventual efeito de reforço da geogrelha na fundação do pavimento. Dado o tipo de relação que é expectável ser estabelecida entre as partículas das camadas granulares não ligadas e a estrutura da geogrelha, admitindo processos construtivos adequados, considera-se que esta hipótese é contudo realista.

Para além do benefício estrutural da utilização do geossintético, a tomada de decisão sobre a sua aplicação deve também basear-se em critérios económicos e ambientais sustentados pelo efeito favorável desta solução em relação a outras que apresentam maior impacto na construção e na futura reabilitação, não só na fase de terraplenagens mas também na fase de pavimentação.

REFERÊNCIAS

- ADINA (2001). *Finite element computer program, theory and modeling guide*. Rep. ARD 01-7, Vol. 1, Adina R&D Inc., Watertown, Mass.
- Barksdale, R.D., Brown, S.F. e Chan, F. (1989). *Potential benefits of geosynthetics in flexible pavement systems*. TRB, National Cooperative Highway Research Program Report No. 315.
- Batista, A. e Picado-Santos, L. (2000). PAVIFLEX – Programa de dimensionamento de pavimentos rodoviários flexíveis. *1º Congresso Rodoviário Português*, Lisboa.
- Batista, A. e Picado-Santos, L. (2002). Estruturas de pavimento rodoviário flexível. *2º Congresso Rodoviário Português*, Lisboa.
- Bohagr, A.A. (2013). Finite element modeling of geosynthetic reinforced pavement subgrades. Dissertação de Mestrado, Washington State University, USA.
- Branco, F., Pereira, P. e Picado-Santos, L. (2011). *Pavimentos Rodoviários*, 4ª ed., Almedina, Coimbra, 388 p.
- CPGT (2016). Comissão Portuguesa de Geotecnia dos Transportes. Sociedade Portuguesa de Geotecnia. www.spgeotecnia.pt/cpgt/, acedido em 29/02/2016.
- Erickson, H. e Drescher, A. (2001). *The use of geosynthetics to reinforce low volume roads*. Minnesota Department of Transportation.
- EP (2014). *Caderno de Encargos Tipo Obra. 14.03 - Pavimentação: Características dos Materiais*. Estradas de Portugal.
- Gonçalves, M.M. (2015). Avaliação da utilização de geossintéticos no dimensionamento de pavimentos rodoviários. Dissertação de Mestrado, Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa, Portugal.
- GT2 (2016). Plataforma do Grupo de Trabalho GT2: Reforço de geomateriais e suas implicações no projeto de pavimentos e vias férreas. www.georeinforce.pt, acedido em 29/02/2016.
- JAE (1995). *Manual de Concepção de Pavimentos para a Rede Rodoviária Nacional*. Junta Autónoma de Estradas.
- Kim, M. e Lee, J.H. (2013). Effects of geogrid reinforcement in low volume flexible pavement. *Journal of Civil Engineering and Management*, pp. S14-S22.
- Lima, H. (2013). *Geomateriais aplicados em camada de leito de pavimento entre 2001 e 2012*. Estradas de Portugal.
- Mounes, S.M., Karim, M.R., Mahrez, A. e Khodaii, A. (2011). An overview on the use of geosynthetics in pavement structures. *Scientific Research and Essays*, 6, pp. 2234-2241.
- Perkins, S.W. (2011). *Numerical modeling of geosynthetic reinforced flexible pavements*. Montana Department of Transportation.
- Picado-Santos, L. (1994). Consideração da temperatura no dimensionamento de pavimentos rodoviários flexíveis. Tese de Doutoramento, Universidade de Coimbra, Portugal.
- Saad, B., Mitri, H. e Poorooshab, H. (2006). 3D FE analysis of flexible pavement with geosynthetic reinforcement. *Journal of Transportation Engineering*, pp. 402-415.
- Shell (1978). *Shell Pavement Design Manual, Asphalt Pavements and Overlays for Road Traffic*. Shell International Petroleum Comp., UK.
- Zornberg, J.G. e Gupta, R. (2010). Geosynthetics in pavements: North American contributions. *9th International Conference on Geosynthetics*, Brazil, pp. 379-398.

- Zornberg, J.G. (2011). Advances in the use of geosynthetics in pavement design. *Geosynthetics India, India*, pp. 3-21.
- Zornberg, J.G., Ferreira, J.A.Z. e Roodi, G.H. (2012). *Geosynthetic-reinforced unbound base courses: quantification of the reinforcement benefits*. University of Texas at Austin.